

NAFTALINING FIZIK KIMYOVIY XOSSALARI OLINISHI TABIATDA TARQALISHI VA AHAMIYATI

Rustamov Umurzoq

GulDU kimyo kafedrası 2- bosqich magistri
[.umurzoq9256@gmail.com](mailto:umurzoq9256@gmail.com)

Djurayev To'liqin Arziqulovich

GulDU kimyo kafedrası Katta ilmiy hodim
t jurayev@mail.ru

Burxiyev Farxod

GulDU kimyo kafedrası ilmiy hodim PhD

ANNOTATSIYA Ushbu ilmiy maqolada ikkita aromatik halqaga ega aromatik uglevadarod – naftalinig xossalari , ahamiyati va miqdoriy ko'rstkichlari keltirib o'tilgan . Shunigdek naftalini sanoatda ishlab chiqarish usullari , Uning fizik kimyoviy xossalari ,jumladan turli xil sintezlarda qo'llanilishi, tabiatdagi va inson organizimidagi ahamiyati hamda uning miqdoriy ko'rsatkichlari keltirib o'tilgan

Kalit so'zlar: Polisiklik, naftalin , kanserogen , naftalin izomerlari

ABSTRACT This scientific article describes the properties, importance and quantitative indicators of aromatic hydrocarbon with two aromatic rings - naphthalene. In addition, methods of production of naphthalene in industry, its physical and chemical properties, including its use in various syntheses, its importance in nature and the human body, and its quantitative indicators are mentioned.

Keywords: Polycyclic, naphthalene, carcinogen, naphthalene isomers

KIRISH

Polisiklik aromatic uglevadarod (PAU) - faqat uglerod va vadarodni o'z ichiga ogan kimyoviy birikmalar bo'lib , u bir necha aromatik halqalardan iborat . Guruh aromatic uglevodorodlarnig asosiy to'lamidir . Bunday kimyoviy moddalarnig eng oddiylari ikkita aromatik halqaga ega bo'lgan naftalin va uch halqaliy birikmalar – antratsen va fennantrendir. . PAUlar juda xarakterli ultrorobinafsha nurlanish spektirlariga ega . Ular ko'pincha ko'plab absorbsiya

chiziqlariga ega va har bir halqa tuzilishi uchun noyobdir . Shunday qilib izomerlar to'plami uchun har bir izomer boshqalariga qaraganda har xil UV absorbsiya spektriga ega. Bu ayniqsa PAH ni aniqlashda foydalidir .Aksariyat PAH lar ham lyuminestsent bulib ,ular qo'zg'olganda molekulalar yorug'likni yutganda xarakterli yorug'lik to'lqin uzunliklarini chiqaradi .PAH ning tuzilishi individual birikmanig konserogen ekanligiga tasir qiladi . Bazi konserogen PAH lar genotoksik bo'lib sarotoni keltirib chiqaruvchi mutatsiyalarni keltirib chiqaradi . Saraton boshlanishga tasir qiluvchi PAH lar odatda fermentlar tomonidan kimyoviy jihatidan DNK bilan reaksiyaga kirishadigan metobalitlarga o'zgartirilib mutatsiyaga olib keladi. .DNK ketma- ketligi hujayra replikatsiyasini tartibga soluvchi genlarda o'zgartirilsa ,saron paydo bo'lishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADALOGIYA

Naftalin ko'pincha odamlar uchun xavfsiz deb hisoblangan kimyoviy moddadir; ammo, agar uni haddan tashqari oshirib yuborsa yoki u muntazam ravishda va juda uzoq vaqt davomida chiqariladigan mothballs ta'sirida bo'lsa, qizil qon tanachalari butunlay nobud bo'lishi yoki kislorodni olib o'ta olmay qolishi mumkin. Mothballs - uylarda kuya va boshqa zararkunandalarga qarshi kurashish uchun keng qo'llaniladigan kimyoviy moddadir va ba'zida xushbo'y hid berish uchun ishlatiladi. Darhaqiqat, kuya kovucusi ko'proq mothballs tarkibida bo'lgan; ammo, naftalin oson yonuvchan bo'lganligi sababli, endi uning o'rniga 1,4-diklorbenzol (ko'pincha PDB deb nomlanadi) ishlatiladi.Naftalin ham, PDB ham juda kuchli, doimiy va nordon-shirin hidga ega. Muhim qoidalardan biri naftalin va PDBni aralashtirib yubormaslikdir, chunki ikkalasi ham oson reaksiyaga kirishib, zarar etkazishi mumkin. Ikkala kimyoviy modda ham sublimatsiya deb ataladigan qattiq holatdan to'g'ridan-to'g'ri gaz holatiga o'tish xususiyatiga ega. Bu gaz kuya va ko'plab hasharotlarning lichinkalari uchun zaharli hisoblanadi; Shuning uchun uni insektitsid sifatida ishlatish mumkin. Bunday holda, naftalin bilan zaharlanish deb ataladigan holat yuzaga keladi. Bu juda kam uchraydigan zaharlanish turi; ammo,

hojatxonani tozalash uchun ishlatiladigan kimyoviy moddalarga naftalin qo'shilishi odamlarning ushbu kimyoviy ta'sirga ko'proq ta'sir qilishiga olib keladi[1].

Naftalin (yun. naphtha — neft), $C_{10}H_8$ — aromatik uglevodorod; konden-satlangan 2 ta benzol halqasidan tuzilgan. Rangsiz, o'ziga xos hidli plastinkasimon kristall. Mol. m. 128,2, suyuqlanish temperaturasi $80,3^{\circ}$, qaynash temperaturasi 218° . Zaharli, zichligi 1025 kg/m^3 . Suvda oz, spirt, efir, benzolda yaxshi eriydi. Toshko'mir chirki (dyogoti)dan olinadi. N. ko'pgina organik yarim mahsulotlar, bo'yagichlar (naftollar, naftilaminlar va ularning sulfokislotalari), plastifikatorlar, suyultirgichlar, sirt faol moddalar va boshqa olishda boshlang'ich mahsulot hisoblanadi. N.ning yaqin gomologlaridan — metilnaftalinlar o'simliklarning o'sish regulyatorlari sifatida, polimetilnaftalin insektitsid sifatida, N.ning sulfokislota tuzlari emul'gatorlar sifatida ishlatiladi [2]. Mahalliy aholining oqava suvlarni sohilga tashlab yuboradigan mehmonxonalar, dam olish

maskanlari va uy-joylar soni ifloslantiruvchi moddalar manbaiga aylandi. Bundan tashqari, Tanjung

Bayang plyaji ham kanalizatsiya tizimi va Tanjung Merdeka tumanidagi yoqish joyi yaqinida

joylashgan. Dengizga tushadigan ifloslantiruvchi manba oxir-oqibat dengiz tubiga cho'kadi va aralashadi.[3] PAHlar keng tarqalgan ifloslantiruvchi, atrof-muhitda barqaror, toksik, mutagen, kanserogen va hidrofobik

ifloslantiruvchi moddalardan biridir. Dengiz tubiga tushadigan PAHlar suvda yashovchi organizmlar uchun juda

zaharli hisoblanadi. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson faoliyati natijasida kelib chiqqan PAHlar

organizmlarga saraton va mutagen ta'sir ko'rsatishi mumkin [4]. Yaqinda naftalinning inson uchun mumkin bo'lgan kanserogen sifatida tasniflanishi va uning hamma joyda mavjudligi naftalin manbalari va ta'sirini tanqidiy ko'rib chiqishga turtki bo'ldi. Biz 1990 yildan beri nashr etilgan naftalin bo'yicha atrof-muhitga oid

adabiyotlarni ichki, tashqi va shaxsiy havodagi chiqindilar va konsentratsiyalar haqida hisobot beradigan 150 ga yaqin tadqiqotlarga asoslanib baholaymiz. Naftalin ham uchuvchi organik birikma, ham polisiklik aromatik uglevodorod bo'lsa-da, konsentratsiyasi va ta'siri boshqa ko'plab ifloslantiruvchi moddalarga nisbatan yomon xarakterlanadi. Havoga chiqadigan chiqindilarning aksariyati yonish natijasida yuzaga keladi va asosiy manbalarga sanoat, ochiq yonish, egzoz quvurlari chiqindilari va sigaretalar kiradi. Ikkinchi eng katta manba - bu gaz chiqarish, xususan, naftalinni deodorizator, repellent va fumigant sifatida ishlatishdir. Qo'shma Shtatlarda naftalindan kuya repellanti sifatida foydalanish para-diklorbenzol foydasiga kamaydi, ammo yorliqdan tashqari foydalanish bilan bir qatorda, uy ichidagi ba'zi eng yuqori ta'sirlar uchun mas'ul bo'lgan ko'piklarda keng qo'llanilishi davom etmoqda. Naftalin kimyoviy va birlamchi metallar sanoati chiqindilari, biomassani yoqish, benzin va neftni yoqish, tamaki chekish, naftalar, fumigantlar va deodorizatorlardan foydalanish natijasida atrof-muhit va ichki havoda keng tarqalgan zaharli havo ifloslantiruvchisidir. va boshqa ko'plab manbalar. Naftalin ftalik angidrid (2000 yilda AQShda 66 000 metrik tonna), sirt faol moddalar (27 000 t) va pestitsidlar (14 000 t) ishlab chiqarishda oraliq mahsulot sifatida keng qo'llaniladi [6]. U boshqa ko'plab muhitlarda ham uchraydi, masalan, Milliy ustuvorlik ro'yxati (Superfund) saytlarining 40% tuproqlarda naftalinni o'z ichiga oladi [7]. Naftalin tar kamfora, naften, naftalin, naftalin, naftalin, kuya parchalari va oq smola deb ham ataladi; savdo nomlari orasida albokarbon, dezodorator, kuchli 150 va kuchli RD1 [7,3]

METODOLOGIYA :

Og'ir moy perolizidan naftalini ajratib olish uchun dastlab moyni 500ml o'lchamda tortib oldim, maxsus o'tga chidamli idishga quydin .Idishni qum to'ldirilgan metall xovonchaga o'rnatib moy toldirilgan shisha idishni qum bilan o'rab qo'ydim, qum idish atrofiga issiqlikni bir xilda tarqalishini ta'minlaydi agar qum bilan o'ralmasa issiqlik shisha idishnig tag qismiga tezroq ta'sir ko'rsatib og'ir moyimiz

qaynamasdan oldin idishdan portlab otilib chiqib ketadi .Qizdirishni gaz garelkasida oxistalik bilan amalga oshiramiz .Og'ir moy to'ldirilgan idishnig ustki qismiga shishadan yasalgan fraksiyalovchi nay o'rnatiladi.Fraksiyalovchi nayning ichki qismi mayda shisha bo'laklaridan iborat bo'lib ,og'ir moy tarkibdagi qo'shimcha moddalarni misol uchun metan etelen etan kabilarni qizdirish davomida gaz xolatga o'tgazaveradi . Birinchi bo'lib malekuiyar massasi kichik bo'lgan moddalar gaz xolatiga o'tadi .Naftalin 217 gradusda gaz xolatiga o'tadi va idishdan oxrigi bo'li chiqadi.Naftalini ajratib olishda ishlatilgan barcha shisha idishlar falga qog'oziga o'ralgan xolda ishlatilishi zarur chunki falga qog'ozi issiqlikni yaxshi ushlab turadi

NATIJARLAR:

Fraksiyalovchi nayga nasos o'rnatdim nayning 2/3 oralig'dagi naftalini tortib oldim lekin 1/3 qismida naftalin ,fraksiya jarayonida ajralib chiqqan yo'ldosh moddalarga aralshib qoladi. Xozirgi olgan natijam 1/3 qismida aralshib qolgan naftalin bolib quydagi quydagi rasimda o'z isbotini topgan

Data File C:\Users\P...\1\Data\Naftalin analiz_LC 2022-11-29 12-47-54\001-P1-A5-Naftalin.D

Sample Name: Naftalin

```

=====
Acq. Operator   : SYSTEM                      Seq. Line :    1
Sample Operator : SYSTEM
Acq. Instrument : PHLC 1260                  Location  : P1-A-05
Injection Date  : 11/29/2022 12:48:45 PM      Inj       :    1
                                           Inj Volume: 1.000 µl
Sequence File   : C:\Users\Public\Documents\ChemStation\1\Data\Naftalin analiz_LC 2022-11-29
                  12-47-54\Naftalin analiz_LC.S
Method          : C:\Users\Public\Documents\ChemStation\1\Data\Naftalin analiz_LC 2022-11-29
                  12-47-54\Azulen va Naftalin_LC.M (Sequence Method)
Last changed    : 4/13/2022 12:48:32 PM by SYSTEM
    
```


External Standard Report

```

Sorted By      : Signal
Calib. Data Modified : Wednesday, April 13, 2022 12:48:06 PM
Multiplier     : 1.0000
Dilution       : 1.0000
Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs
    
```

Signal 1: DAD1 A, Sig=272,4 Ref=off

RetTime [min]	Type	Area [mAU*s]	Amt/Area	Amount [mg/ml]	Grp	Name
10.648	-	-	-	-	-	Azulen

Totals : 0.00000

MUHOKAMA:

Naftalini qanday usulda ajratib olishdan qat'iy nazar uning inson arganizimiga ta'siri salbiy bo'ladi. Naftalin kiristall xolatida sublimatlanish xususiyatiga ega shunig uchun naftalin bilan ishlashda ehtiyot bolish lozim .Og'ir moy pirolizining 1 va 2 bosqichlarida qo'lansa xid tajriba o'tgazilayotgan xonaga tarqaladi shunig uchun burun bo'shlig'ini himoyalovchi namorniklardan foydalanish lozim.

XULOSA:

Naftalini ajratib olish bir necha bosqichliy murakkab jarayon xisoblanadi va inson arganizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo ajratib olingan naftalin kimyo sanoatida juda muxim ahamiyatga ega ,shunig uchun naftalini ajratib olishnig samaraliy usullarini aniqlashimiz lozim .

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.<https://evrimagaci.org/naftalin-zehirlenmesi-nedir-naftalinden-zehirlenmek-mumkun-mu-2820>
- 2.O'zME Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
- 3 Supriadi. 2016. Analisis kadar Logam Berat Timbal (Pb), Kadmium (Cd) va Merkuri (Hg) pada Air Laut di Wisata Pantai Akkarena va Tanjung Bayang Makassar. *Fakultas Sains dan Technology UIN*
- 4.Zakariya, deputat va AA Mahat. 2006. Langet estuariyasidagi cho'kmalarda polisiklik aromatic uglevodorodning (PAHs) tarqalishi. *Sohil dengizi fanlari*. jild. 30 (1).
- 5.EH. Chemical Economics Handbook, V. 27.; SRI International: Menlo 6.Park, CA, USA, 2000. 2. ATSDR. Toxicological Profile for Naphthalene, 1-methylnaphthalene, and 2-methylnaphthalene; U.S. Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry: Atlanta, GA, USA, 2005; pp. 1-291.

REFERENCES:

1. what-is-naphthalene-poisoning-possible-to be poisoned from naphthalene
2. OZME First volume. Tashkent, 2000
3. Supriadi. 2016. Analisis qadar Logam Berat. Wisata Pantai Akkarena va Tanjung Bayang Makassar. *Fakultas Sains dan Technology UIN*
4. Zakariya, deputat va AA Mahat. 2006. Polycyclic aromatic in langet estuariyasidagi cho'kmas uglevodorodning (PAHs) tarqalishi. Seashore fans. jild.30(1)
5. EH. Chemical Economics Handbook, V. 27.; SRI International: Menlo Park, CA, USA, 2000. 2. ATSDR. Toxicological Profile for Naphthalene, 1-methylnaphthalene, and 2-methylnaphthalene; U.S. Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry: Atlanta, GA, USA, 2005; pp. 1-291.